

**FRONT ORTI TA'MINOTI MUTAXASSISLARINI ZAMON
TALABLARIDA DARAJADIDA O'QITISH TARTIBI VA
TALABLARI, MUAMOLARI VA YECHIMLARI.**

*O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI
KICHIK MUTAXASSISLAR TAYORLASH MARKAZI
MODDIY TA'MINOT SIKLI KATTA YO'RIQCHISI
III-DARAJALI SERJANT
KOMILOV XAYOTILLO OMATILLOYEVICH*

Annotatsiya: Ushbu maqolada front orti ta'minoti mutaxassislarini zamon talablari darajasida o'qitish tartibi va talabalari, muammolari va yechimlari xususida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Front orti, mutaxassislar, sarhad, terrorizm, harbiy, hamkorlik, guruh.

O'zbekiston Respublikasi amalda o'zining zamonaviy, ixcham, harakatchan va yaxshi qurollangan, mamlakatimiz xavfsizligi, barqarorligi, sarhadlarimizning daxlsizligi, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan milliy armiyasiga ega. Qurolli Kuchlar asosan quruqlikdagi qo'shinlar, Harbiy havo kuchlari va havo hujumidan mudofaa qo'shinlari, maxsus operatsiya kuchlari hamda terrorizmga qarshi kurashish bo'linmasidan iboratdir. Quruqlikdagi qo'shinlar dushman qo'shinlarining har qanday turdagi zarbalarni bartaraf etib, ularni yakson qilish, dushmanning muntazam qo'shinlarini tor-mor etishga qaratilgan jangovar va maxsus operatsiyalarni olib borish uchun mo'ljallangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 23 yanvardagi qarori bilan Milliy gvardiyaga asos solindi. Milliy gvardiyaning asosiy vazifasi – O'zbekiston Respublikasining davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligini, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini muhofaza qilishdir. Gvardiya

tarkibi fuqarolarni harbiy xizmatga majburiy va ko'ngilli ravishda chaqirish orqali tashkil etildi. Gvardiya zimmasiga bir qancha o'ziga xos vazifalar, jumladan, davlat hokimiyatining oliy organlarini qo'riqlash, jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etish, chet davlatlarning rasmiy vakillarini tantanali kutib olish, davlat miqyosidagi marosimlarda ishtirok etish yuklangan. Shu maqsadda gvardiya tarkibida faxriy qorovul rotasi tuzildi.

O'zbekiston Respublikasi davlat chegaralarining himoyasini ta'minlash maqsadida Prezident I.Karimovning 1992 yil 24 martdagi Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati Chegara qo'shinlari boshqarmasi tashkil etildi. Mamlakatimiz hududida joylashgan chegara qo'shinlarining barcha harbiy qism va bo'linmalari uning tasarrufiga o'tkazildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori asosida 2005 yil 14 iyunda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi huzurida tashkil etilgan terrorizmga qarshi kurashish korpusi Respublika Qurolli Kuchlarining operativ birlashmasi bo'lib, mamlakat hududida qurolli tahdid, terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashish vazifalarini samarali hal etishga mo'ljallangan. Harbiy havo kuchlari va havo hujumidan mudofaa qo'shinlari. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari respublikaning ma'muriy-siyosiy, iqtisodiy-sanoat markazlari, qo'shinlar turkumlarini, shuningdek muhim harbiy va boshqa obyektlarni dushmanning havo zarbasidan himoya etishga mo'ljallangan. Ularning asosiy vazifasi dushman tomonidan havo hujumi boshlanganligini aniqlash, bu haqda xabar berish hamda dushmanning havodagi uchish apparatlarini yo'q qilishdan iborat. Ushbu vazifalarni bajarish maqsadida havo hujumidan mudofaa qo'shinlarida tinchlik davrida jangovar navbatchilik joriy etilgan. Urush davrida esa quruqliqdagi qo'shinlarning havo hujumidan mudofaa vositalari va harbiy havo kuchlari bilan birgalikda havo hujumidan mudofaaning birlashgan tizimini tashkil etadi. Samolyot va vertolyotlarga ega zamonaviy qurol-aslaha, navigatsiya vositalari va radioelektron qurilmalar bilan ta'minlangan harbiy havo kuchlari va havo hujumidan mudofaa

bo‘linmalari davlatimizning havo chegaralari ishonchli himoya qilinishini ta‘minlamoqda.

Yuqorida qayd etilgan ko‘shin turlaridan tashqari barcha harbiy okruglarda har qanday vaziyatda ham terrorchilarni bartaraf etish uchun mo‘ljallangan nostandart qarorlar qabul qilishga, xavf-xatarlar bilan kechadigan maxsus operatsiyalarni amalga oshirishga qodir, nisbatan kam son- li, o‘z-o‘zini ta‘minlay oladigan, tezkor va harakatchan, zamonaviy qurol-yarog‘ va harbiy texnika bilan ta‘minlangan bo‘linmalar tuzilgan. Yuqorida qayd etilgan Qurolli Kuchlar turlarining samarali faoliyatini ta‘minlash uchun texnik va front orti ta‘minoti bo‘linmalari hamda harbiy qismlari tashkil etilgan. Xususan, Front orti ta‘minoti mutaxassislarini zamon talablari darajasida o‘qitish tartibi va talabalari ,muammolari va yechimlari xususida so‘z yuritimiz.

Yuksak intellektual salohiyatga, zamonaviy fikrlash hamda dunyoqarashga ega, davlatimiz manfaatlari va suverenitetini fidokorona himoya qilishga tayyor bo‘lgan har tamonlama kamol topgan, jismonan sog‘lom va ma‘naviy yetuk yoshlarni tarbiyalashda guruhlarga bo‘lib ishlash bugunning dolzarb masalalaridan biridir.

Guruhlarda ishlash – harbiy ta‘lim oluvchilarning faoliyatini tashkil qilishning shunday shakli, u harbiy o‘quv guruhlarini, ma‘lum bir vazifani hamkorlikda bajarish uchun, vaqtinchalik mikro guruhlarga ajratishni talab qiladi. Harbiy ta‘lim oluvchilarga qo‘yilgan vazifa mazmunini, uni yechish yo‘llarini va usullarini belgilashni muhokama qilish taklif qilinadi. Bunda ilgari surilayotgan takliflarni hamkorlikda baholash orqali ularni amalga oshirish, bajarilgan ishlarni birgalikda tahlil qilish, hamkorlikda topilgan natijani oldin shakllantirib, so‘ngra taqdim etish so‘raladi. Guruhlarga bo‘lib ishlash, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, dolzarb pedagogik innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali, psixologik va ijtimoiy maqsadlarga erishishni ta‘minlaydi.

Eng avvalo, ta‘limning guruhli shakli “ta‘lim beruvchi - ta‘lim oluvchi” dialogidan voz kechishni va “ta‘lim beruvchi – guruh-ta‘lim oluvchi” ko‘rinishidagi

uch tomonlama o‘zaro munosabatga o‘tishni nazarda tutadi. Harbiy o‘quv guruhi tarkibi bo‘yicha harakatchan kichik harbiy guruhlariga bo‘linadi va ularning har biri o‘zicha o‘quv materialini o‘zlashtiradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, shu tufayli siz bilan ta’lim oluvchilar o‘rtasida ancha mustahkam kontakt o‘rnatiladi. Shaxsiy va bir vaqtning o‘zida ta’limda harbiy jamoaviy ruhiy holat kuchayadi. Harbiylarning hamkorlikdagi harakatini tashkillashtiradi, bu esa o‘quv-bilish jarayonini faollashtirishga, ularda empatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko‘maklashadi:

– vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida, harbiylarda, o‘rtoqlari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivatsiya paydo bo‘ladi;

– ta’lim oluvchi harbiylar bir-biriga savollar beradilar, shuning uchun, ular savollarini aniq shakllantirishni bilishlari zarur, javoblarni argumentlashtirishni, tushunishga erishish uchun esa, ular bir-birlarini diqqat bilan eshitishlari kerak;

– guruhlarda ishlash paytida, zaruriyati bo‘lganda, ta’lim oluvchi harbiylar yordam berishlarini so‘raydilar va boshqalarga yordam berishni o‘rganadilar. Har bir ta’lim oluvchi harbiyning potensial imkoniyatlarini rivojlanishi va amalga oshirilishi ta’minlanadi.

Ta’limning ushbu shakli, ta’lim oluvchilar bilimini o‘zaro hamkorlikda boyishini ta’minlaydi: faqatgina kooperatsiya va harakatlar (bilish) usullari bilan o‘zaro almashish, umumiy mahsulot olish, muammoni yechish imkonini beradi. Shuning uchun, guruhda ta’lim berishda, biz, jamoaviy muhokama qilishdan, o‘zaro konsultatsiyalar berishda maksimal foydalanamiz. Guruhlarda ishlash, atrofdagilarga bo‘lgan munosabatni o‘zgartiradi, «men va ular»dan “biz”ga o‘tishni ta’minlaydi va o‘zini guruhning bir bo‘lagi sifatida his qilish imkonini beradi. Bu esa harbiylarning bir maqsad yo‘lida birlashishini shakllantiradi .

Harbiylar ta’lim jarayonida bir-biri bilan hamkorlik qilishini uchta asosiy usuli mavjud. Ular kim “ilg‘orligini” bilish uchun musobaqa o‘ynashi mumkin. Ular maqsadga erishish uchun boshqa harbiy o‘quvchilarga e’tibor bermagan holda individual ishlashlari mumkin. Yana ular bir-birini o‘qitishga qonuniy ravishda

qiziqish bilan hamkorlikda ishlashlari mumkin. Lekin hamkorlik birinchi darajaga chiqqan paytda kooperativ motivatsiya raqobatchisiga nisbatan ta'lim jarayonida ancha samaralidir.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz iqtisodiyotini texnologik asosda rivojlantirish o'rta maxsus harbiy ta'lim tizimida yangi malakaga ega kasbiy ijodkor mutaxassis kadrlar tayyorlash bilan bir qatorda innovatsion g'oyalar va texnologiyalarning muhim manbaini shakllantirishni talab etadi. Mustaqil O'zbekistonda bu borada tegishli qonun va farmonlar chiqarilgan, islohotlar o'tkazilmoqda, muammoning nazariy asoslari yaratilmoqda. Ammo, ular amaliy hayotda bir-birlari bilan uzviylikda uyg'unlashmasa, kutgan natijaga erishish og'ir kechadi. Ta'lim-tarbiya tizimida ularga zaruriy oзуqa beruvchi ilm-fan yo'nalishlari borki, ular birinchi navbatda ona-Vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston milliy ensklopediyasi" 12-tom
2. "O'zbekiston tarixi" darslik 2007. y.
3. Saidova, N. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ АХБОРОТ–КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНИШ КОМПОНЕНТЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В6), 865-868.
4. Саидова, Н. О., & Йигиталиева, М. Ш. (2022). АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ ТАЪЛИМ МУҲИТИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Miasto Przyszłości*, 28, 395-398.
5. Саидова, Н. О. (2022, November). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 260-263).
6. Саидова, Н. О. (2022, September). Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини шакллантириш муаммолари. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-150).

7. Davranova, A. (2022). QALQONSIMON BEZ PATOLOGIYASI BO'LGAN O'SMIR QIZLARDA HAYZ DAVRINING BUZILISHINI O'ZIGA XOSLIGI. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(8), 113-115.
8. Азимбегова, С. Н., & Давранова, А. Д. (2022). БОЛАЛАРДА 1-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИ ДАВОЛАШИНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА ДИАБЕТИК РЕТИНОПАТИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. *ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(2).
9. Djuraeva, Z. A., Togaeva, G. S., & Davranova, A. D. (2022). Knowledge and Attitude towards Psychiatry among Nursing Staffs in Tertiary Health Care Hospital. *Advances in Clinical Medical Research*, 3(2), 4-6.
10. Жалалова, Д. З., & Даминов, А. Т. (2021). РОЛЬ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В КОМБИНАЦИИ С ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ СЕТЧАТКИ. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 217-220).
11. Хамидова, М. Н., Исмадова, И. Ф., Бердиев, Ж. Ш., Негматова, Г. Ш., & Даминов, А. Т. (2022). САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(13), 190-204.
12. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovi, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(3), 37-41.
13. Shukhratovna, N. G., Siddiqovna, T. G., Davranovna, D. A., & Nodirovna, A. S. (2022). Analysis of the thyroid status of pregnant women in the iodine-deficient region. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 4(01), 74-78.
14. Karimova, N. A. (2020). Davranova AD Bakhronov SD Features of the pathology of the reproductive system in girls in the iododicitis region. *Re-health. Andijon*, (4), 112-114.

15. Karimova, S. B. (2022). BELIEFS ABOUT TEACHING GRAMMAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 123-127.
16. Kambarova, D. (2022). The importance of teacher speech culture in foreign language teaching. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 174-180.
17. Kambarova, D. (2022). TALABALARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH ORQALI NUTQ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(9), 141-144.
18. Kambarova, D. (2021). ROMANCE LANGUAGES. *Главный редактор*, 87(9), 24.